

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA VPN VA SSL/TLS
TEXNOLOGIYALARINING MOHIYATI, XUSUSIYATLARI VA
USTUVOR JIHATLARI.**

Aliyev Shavkat Baxtiyor o'g'li

aliyev.shavkat7775@gmail.com

“University of Business and Science”

Annotatsiya: Internet texnologiyalari rivojlanishi bilan ulardan foydalanishda yuzaga keladigan xavflar ham ortib bormoqda. Ushbu maqolada biz inetrnet orqali xavfsiz aloqani ta'minlashga xizmat qiluvchi VPN va SSL/TSL texnologiyalarining o'xshash va farqli jihatlari ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: ISO/OSI, protokol, kriptografiya, HTTPS, TCP/IP, e-mail, Web, FTP, Centrex, DTLS, TCP, UDP.

**THE NATURE, FEATURES AND PRINCIPLES OF VPN AND SSL / TLS
TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGIES.**

Aliyev Shavkat Bakhtiyor ugli

aliyev.shavkat7775@gmail.com

“University of Business and Science”

Annotation: With the development of Internet technologies, the risks associated with their use also increase. In this article, we will investigate at the similarities and differences between VPN and SSL / TSL technologies, which are used to ensure secure communications over the Internet.

Keywords: ISO / OSI, protocol, cryptography, HTTPS, TCP / IP, e-mail, Web, FTP, Centrex, DTLS, TCP, UDP.

**ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ
ТЕХНОЛОГИЙ VPN И SSL / TLS В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.**

Алиев Шавкат Бахтиёр оглы

aliyev.shavkat7775@gmail.com

“University of Business and Science”

Аннотация: С развитием интернет-технологий возрастают и риски, связанные с их использованием. В этой статье мы рассмотрим сходства и различия между технологиями VPN и SSL / TLS, которые служат для обеспечения безопасной связи через Интернет.

Ключевые слова: ISO / OSI, протокол, криптография, HTTPS, TCP / IP, электронная почта, Интернет, FTP, Centrex, DTLS, TCP, UDP.

Internetning rivojlanishi natijasida dunyoda axborotni tarqatish va foydalanishda bir qator o'zgarish sodir bo'ldi. Internet foydalanuvchilari arzon va qulay kommunikatsiyaga ega bo'ldilar. Korxonalar Internet kanallaridan jiddiy tijorat va boshqaruv axborotlarini uzatish imkoniyatlariga qiziqib qoldilar. Agar ilgari markaziy ofisni, uzoqdagi filiallarni yagona axborot makoniga birlashtirish uchun kompaniyalar maxsus ajratilgan aloqa liniyalarini yotqizib, ko'p pul sarflashlari kerak bo'lsa, internetning rivojlanishi bilan vaziyat o'zgargan. Endilikda ular alohida aloqa kanallaridan emas balki internetdan foydalanadigan bo'ldilar. Ammo Internetning qurilish prinsipi niyati yaxshi bo'lmagan odamlarga axborotni o'g'irlash yoki atayin buzish imkoniyatini yaratdi. Odatda, TCP/IP protokollar va standart internet-illovalar (e-mail, Web, FTP) asosida qurilgan korporativ va idora tarmoqlari suqilib kirishdan kafolatlanmaganlar. Internet orqali xavfsiz aloqa almashinish uchun turli xil texnologiyalar ishlab chiqilgaligiga qaramasdan hozirda ham kiber hujumlarini soni o'sib bormoqda. Ushbu tahdidlarning yechimi - uzatilgan ma'lumotlarning himoyasini ta'minlashdir. Ochiq tarmoqlarda xavfsiz axborot oqimlarini tashkil qilishning ko'plab

usullari mavjud. Biz e'tiborimizni eng keng foydalaniladigan ikkita texnologiyalarga qaratamiz. Ular virtual xususiy tarmoqlar(VPN) va SSL/TLS texnologiyalari. Ushbu texnologiyalar bir qaraganda bir-biriga juda o'xshash bo'lib, xavfsiz aloqani amalga oshirish uchun ishlab chiqilgan texnologiyalar deb qaraladi. Bu bizning nuqtai nazarimizcha, umuman to'g'ri emas. Shuning uchun har bir texnologiyani paydo bo'lish tarixini, o'xshash va farqli xususiyatlarini, hamda qo'llanilish sohalarini ko'rib chiqamiz.

Texnologiyalarning ta'rifi va paydo bo'lish tarixi:

- VPN (Virtual Private Network — virtual xususiy tarmoq) — mantiqiy tarmoq bo'lib, o'zidan yuqoridagi boshqa tarmoq, masalan, Internet asosida quriladi. Bu tarmoqda kommunikatsiyalarda umumiy xavfsiz bo'lmagan tarmoq protokollaridan foydalanilishiga qaramay, shifrlashdan foydalangan holda, axborot almashinishda begonalarga berk bo'lgan kanallar tashkil qilinadi;

- VPNning paydo bo'lishi tarixi AQShda 1960-yillarning boshlarida boshlanib, telefon tarmoqlari bilan bog'liq edi. Keyin Centrex (Central Exchange) tushunchasi paydo bo'ldi, bu bitta PBX (Xususiy filiallar almashinuvi) ofis stantsiyasining umumiy uskunalari asosida bir nechta kompaniyalar abonentlariga biznes aloqalarini taqdim etishning umumiy nomi edi. Centrexning asosiy ustunligi shundaki, ajratilgan korporativ tarmoqlarni yaratadigan firmalar o'zlarining stantsiyalarini sotib olish, jihozlash va ishlatish uchun zarur bo'lgan katta mablag'larni tejashlari mumkin edi. Biroq, Centrex abonentlari bir-biri bilan aloqa qilish uchun umumiy foydalanish tarmog'ining uskunalari va resurslaridan foydalangan bo'lishiga qaramay, ular o'zlarini tashqi foydalanuvchilar tomonidan kirish imkoniyati cheklangan yopiq guruhlar kabi tashkil etadi. 1990- yilning boshida virtual xususiy tarmoq VPN konsepsiyasi yaratildi. «Virtual» iborasi VPN atamasiga ikkita uzal o'rtasidagi ulanishni vaqtincha, deb ko'rilishini ta'kidlash maqsadida kiritilgan. Haqiqatan, bu ulanish doimiy, qat'iy bo'lmay, faqat ochiq tarmoq bo'yicha trafik o'tganida mavjud bo'ladi;

- Hozirgi VPN texnologiyasining tarixi 1996 yilda, Microsoft xodimlari "Point-to-Point Tunneling Protocol" lini (PPTP) ishlab chiqqan paytdan boshlanadi. Taxminan, 1996-yilni eng oddiy shaklda VPN paydo bo'lgan yil deb atash mumkin. PPTP bugungi VPN uchun asos, kompyuter va Internet o'rtasida yanada xavfsiz aloqani ta'minlash vositasiga aylandi;

- SSL/TLS - bu kompyuter tarmoqlari orqali kriptografik xavfsiz ulanishlarni o'rnatish protokoli;

- SSL/TLS protokollar oilasi evolyutsiyasining boshlang'ich nuqtasi Netscape tomonidan ishlab chiqarilgan SSL1.0 protokoli hisoblanadi, ammo xavfsizlik bilan bog'liq bir qator jiddiy muammolar tufayli hech qancha kun ko'rmadi. Oilaning birinchi nashr etilgan versiyasi SSL2.0 bo'lib, 1995-yilda paydo bo'lgan. Darhol, yana protokolning ikkinchi versiyasidagi zaifliklar tufayli u qayta ishlandi, natijada 1996-yilda SSL3.0 paydo bo'ldi. Keyingi qadam protokolning uchinchi versiyasini yangilash va uning nomini Secure Sockets Layer-dan Transport Layer Security-ga o'zgartirish edi. Shunday qilib, 1999 - yilda TLS1.0 protokoli chiqarildi, keyinchalik u yana ikki marta o'zgarib ketdi: 2006-yilda TLS1.1 protokoli paydo bo'ldi va 2008-yilda - TLS1.2. Hozirgi vaqtda protokolning keyingi versiyasi - TL1.3 uchun spetsifikatsiya faol ravishda ishlab chiqilmoqda.

Texnologiyalarni taqqoslash.

Albatta VPN va SSL/TLS texnologiyalari umumiy xususiyatlarga ega, masalan, ularning har biri ma'lumotni himoya qilish uchun kriptografik usullardan foydalanadi. Ya'ni aloqa himoyalangan kanal orqali amalga oshiriladi. Shunga qaramay ushbu texnologiyalar orqasida bir qator farqlar bor.

Tarmoq modelida joylashuvi bo'yicha:

- Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, ushbu texnologiyalar ISO/OSI modelining turli qatlamlariga tegishli. VPN protokollari odatda ma'lumotlar tarmoq sathiga to'g'ri keladi, SSL/TLS esa odatda seans sathiga to'g'ri keladi;

- VPN protokollari ikkita tugun orasidagi barcha trafikni himoya qiladi va foydalanuvchiga ishonchli tarmoqqa masofadan ulanishda to'g'ridan-to'g'ri tarmoqning to'liq a'zosi bo'lishiga imkon beradi;

- SSL/TLS protokoli o'zaro ta'sir qiluvchi tugunlarda ishlaydigan dasturlar o'rtasida xavfsiz aloqani o'rnatadi va ma'lum bir dasturga masofadan xavfsiz kirishni tashkil qilish imkoniyatini beradi;

- VPN texnologiyalari transport protokoli sifatida TCP va UDP dan foydalanadi, klassik SSL/TLS texnologiyalari esa faqat TCP dan foydalanishi mumkin. Bu SSL/TLS dan paketlarning yo'qolishi sababli trafikning kechikishi muhim bo'lgan ssenariylarda foydalanishni cheklaydi. Shunisi e'tiborga loyiqki, bunday holatlar uchun DDPLS deb nomlangan muqobil protokol ishlab chiqilgan bo'lib, u UDP transport protokolini qo'llab-quvvatlash uchun TLS1.1 ning qayta ishlangan versiyasidir. Biroq, DTLS ko'magi barcha umumiy SSL/TLS dasturlari tomonidan ta'minlanmaydi.

Moliyaviy xarajatlar bilan bog'liq masalalar

Foydalanuvchilar ma'lum bir texnologiyani tanlashda e'tibor beradigan asosiy parametrlar orasida, shubhasiz, ushbu texnologiyalarni o'rnatish va ishlatishning qulayligi, shuningdek ularning narxlari juda ahamiyatli hisoblanadi.

Ushbu parametrlar har qanday qo'shimcha dasturiy ta'minotni o'rnatish va uni sozlash zarurati bilan bevosita bog'liqdir. VPN texnologiyalarini qo'llash maxsus apparat yoki dasturiy ta'minotni o'rnatishni talab qilishi bilan birgalikda malakali mutaxasis tomonidan amalga oshiriladigan murakkab konfiguratsiyalarni talab qiladi.

Bir qarashda, SSL/TLS orqali xavfsiz aloqalarni amalga oshirish va sozlash juda oddiy vazifadek ko'rinadi. Chunki, barcha zamonaviy brauzerlar HTTPS-ni qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni mijoz uchun hech qanday apparat yoki dasturiy ta'minotning zaruriyati yo'q.

Mijozlar uchun dasturiy ta'minotni o'rnatish zarurati yo'qligi natijasida yuzaga keladigan afzalliklar moliyaviy hamda tashkiliy xarajatlarni kamaytirishni ifodalaydi. SSL/TLS-dan foydalanishda mijoz tomonini sozlashning qulayligi haqida gap

ketganda, ushbu fikr faqat server autentifikatsiyasi amalga oshiriladigan holatda to'g'ri keladi. Agar qo'shimcha ravishda mijozning autentifikatsiyasi zarur bo'lsa, u holda VPN-ni joylashtirish paytida yuzaga keladigan maxfiy kalitlarni dastlabki yetkazib berish va ularni ishonchli saqlashni tashkil qilish kabi muammolar SSL/TLS uchun ham yuzaga keladi. Ya'ni ushbu holatda mijoz brauzer uchun maxsus qo'shimcha dasturlar kerak bo'ladi. Bunday dasturlarning aksariyati brauzerning xavfsizlik siyosatiga zid kelishi yoki dasturning o'zida zaiflik bo'lishi mumkin.

Texnologiyalarning muvofiqligi ham moliyaviy harajatlarga bevosita tasir ko'rsatadi. Aksariyat holatlarda VPN ga asoslangan tizimlarda bir xil turdagi uskunalardan foydalanish talab qilinadi. Aks holda bu tizimni kengaytirish va bir nechta tizimlarni bittaga birlashtirish jarayonlar murakkablashib ketadi. Chunki turli xil VPN dasturlari bir xil protokolga asoslangan bo'lsa ham, har doim ham bir-biriga mos kelmaydi. SSL/TLS dasturlari ko'pincha ma'lum kriptografik algoritmlarni, funktsiyalarni va parametrlarni qo'llab-quvvatlash jihatidan farq qilsa ham dasturlarni birlashtirishda deyarli muammoga duch kelinmaydi.

Xavfsizlik masalalari

VPN texnologiyasidan foydalanishda autentifikatsiyasi odatda sertifikatlar (IPsec) yoki oldindan birgalikda yashirin kalitlar (IPsec, IPIir) asosida amalga oshiriladi. Bu sizga eng mos autentifikatsiya usulini tanlash imkonini beradi. SSL/TLS-da autentifikatsiya qilish uchun klassik yondashuv sertifikatlardan foydalaniladi. Shu bilan birga, muqobil usullar mavjud, xususan, oldindan tarqatilgan maxfiy kalitlarga asoslangan parolga asoslangan autentifikatsiya, lekin ular juda cheklangan miqdordagi SSL/TLS dasturlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.

Xavfsizlikning yana bir jihati - bu mijoz qurilmasining himoyasi. VPN kompaniyalari ko'pincha antivirus, xavfsizlik devori, kirishni aniqlash yoki fayllarni shifrlash kabi qo'shimcha sherik yechimlarni taklif qilishadi. Ushbu yechimlardan foydalanish, tegishli xavfsizlik siyosatining vakolatli sozlamalari bilan birgalikda, mijoz qurilmasiga ruxsatsiz kirish imkoniyatini minimallashtiradi. SSL/TLS yordamida unga kirish huquqini berishdan oldin, mijoz qurilmasida bir qator

tekshiruvlarni amalga oshirish mumkin. Biroq, bunday tekshirishlar odatda qo'shimcha brauzer dasturlarini o'rnatishni ham talab qiladi.

SSL/TLS brauzer va tashrif buyurilgan veb-sayt serverlari o'rtasida online trafikni shifrlaydi. Virtual xususiy tarmoq mijoz qurilmasi va VPN-server (Internet) o'rtasidagi barcha trafikni shifrlaydi. VPN sizning IP-manzilingizni o'zgartiradi, raqamli identifikatingizni yashiradi, Internet-trafikingizni shifrlaydi va sizga senzurani chetlab o'tishga imkon beradi. Ya'ni SSL/TLS yoki VPN texnologiyalardan foydalanilganda tarmoqdagi buzg'unchilar hattoki tegishli internet provayderi ham faqatgina trafik miqdoridan boshqa ma'lumotni osonlikcha qo'lga kirita olishmaydi. Lekin SSL/TLS texnologiyalardan foydalanilganda tegishli internet provayderi foydalanuvchi so'rovining so'nggi manzilini bilishi mumkin. VPN texnologiyasi ishlash prinsipi esa bunday holatlarga yo'l qo'ymaydi, ya'ni tegishli internet provayderi foydalanuvchi so'rovini faqatgina VPN server manzilini bilishi mumkin.

Undan tashqari, SSLda autentifikatsiyalashda va shifrlashda bir xil kalitdan foydalaniladi. Bu esa ma'lum bir holatlarda zaiflikka olib kelishi mumkin. Bunday yechim turli kalitlar ishlatilganiga nisbatan ko'p statistik ma'lumotlarni yig'ishga imkon beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu farqlarni bir texnologiyaning kamchiligi yoki boshqasini afzalligi sifatida talqin qilish mumkin emas. Bu faqat ma'lum bir texnologiyaning ma'lum bir vazifaga muvofiqlik darajasini baholashga imkon beradi. Masalan, agar barcha trafikni himoya qilish zarur bo'lsa, birinchi navbatda VPN texnologiyasiga ustunlik berilishi kerak, agar bitta dasturga kirish zarur bo'lsa, SSL/TLS dan foydalanish yanada oqilona bo'ladi. Zarurat paydo bo'lganida esa, ikki texnologiyadan foydalanish esa deyarli mukammal bo'lgan kombinatsiyani tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ясенков Е.М. “Построение безопасных сетей на основе VPN” Москва 2007.
2. S. G‘ANIYEV, M. KARIMOV, K.TASHEV “AXBOROT XAVFSIZLIGI (Axborot-kommunikatsion tizimlar xavfsizligi)” «ALOQACHI» - 2008.
3. Владимир Елисеев “Особенности использования технологий VPN и SSL/TLS” ИнфоТеКС 2018 (<https://iitrust.ru/articles/expert/osobennosti-ispolzovaniya-tehnologiy-vpn-i-ssltls/>).
4. Goddy Ray “VPN vs. HTTPS: What’s the difference?” (<https://surfshark.com/blog/vpn-vs-https>).
5. [SwitchVPN - Blog](#) “HTTPS Vs. VPN: Why You Should Use Them Both” (<https://switchvpn.net/blog/https-vs-vpn/>).
6. mucog.ru “VPN ulanish: bu nima va vpn kanali nima uchun kerak?” (<https://mucog.ru/uz/chto-takoe-dostup-cherez-vpn-vpn-podklyuchenie-chto-eto-takoe-i-dlya-chego/>).